

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 2, February 2025, P. 40-48
 E-ISSN: 2986-6340
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14836358>

Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Ibu Hamil Usia ≥ 28 Minggu di PMB Bina Marsasi Palembang Tahun 2024

Bina Marsasi¹, Dina Julia², Dalinur Qur'andini³, Novita Magumi⁴
^{1,2,3,4}Program Studi DIII Kebidanan STIKES Ponpes Assanadiyah Palembang
 Email: binamarsasi0204@gmail.com

Abstrak

Antenatal care (ANC) merupakan pemantauan kehamilan untuk mengetahui kesehatan ibu secara umum, menegakkan penyakit penyerta kehamilan dini, komplikasi kehamilan dan menetapkan risiko kehamilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan ibu hamil usia ≥ 28 minggu di PMB Bina Marsasi Palembang Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey cross sectional analitik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang memeriksakan diri pada tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan 14 April 2024. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang ibu hamil. Berdasarkan hasil analisis univariat dari 30 responden, kunjungan ibu hamil baik sebanyak 20 orang (66,7%) dan kunjungan kurang orang (33,3%), usia berisiko sebanyak 6 orang (20%) dan umur ideal sebanyak 24 orang (80%), berpendidikan tinggi sebanyak 17 orang (56,7%) dan berpendidikan rendah sebanyak 13 orang (43,3%), paritas tinggi sebanyak 7 orang (23,3%) dan paritas rendah sebanyak 23 orang (76,7%), pengetahuan baik sebanyak 26 orang (86,7%) dan pengetahuan kurang sebanyak 4 orang (13,3%), sedangkan hasil analisis bivariat dengan uji chi-square diperoleh $p = 0,674 > \alpha = 0,05$ artinya tidak ada hubungan umur mengunjungi ibu hamil, $p = 0,446 > \alpha = 0,05$ artinya tidak ada hubungan pendidikan dengan kunjungan, $p = 0,571 > \alpha = 0,05$ artinya tidak ada hubungan paritas dengan kunjungan, dan $p = 0,95 > \alpha$ sebesar 0,05 menunjukkan tidak ada hubungan pengetahuan kunjungan ibu hamil. PMB Bina Marsasi menyarankan dapat lebih meningkatkan informasi kepada seluruh ibu hamil di PMB tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Agar seluruh ibu hamil memahami manfaat dan tanda bahaya saat hamil.

Kata Kunci: ANC (Antenatal Care), Usia, Pendidikan, Pengetahuan

Abstract

Antenatal care (ANC) is monitoring the pregnancy to determine the general health of the mother, enforce accompanying disease early pregnancy, complications of pregnancy and pregnancy risks set. The purpose of this study to determine the factors that affect the visit pregnant women age ≥ 28 weeks at the PMB Bina Marsasi Palembang type of research used in this study is the author of analytic cross sectional survey. The population in this study were all pregnant women checkups in March 14 to April 2024 samples in this study were 30 pregnant women, based on the results of the univariate analysis of the 30 respondents, visit pregnant women good as many as 20 people (66.7%) and less visits as many as 10 people (33.3%), age at risk as many as 6 people (20%) and the ideal age as many as 24 people (80%), higher education as much as 17 people (56.7%) and low education were 13 persons (43.3%), high parity of 7 people (23.3%) and low parity as many as 23 people (76.7%), good knowledge of as many as 26 people (86.7%) and lack of knowledge as much as 4 people (13.3%), while the results of the bivariate analysis with the chi-square test $p = 0.674$ obtained $> \alpha = 0.05$ means that there is no relationship of age to visit pregnant women, $p = 0.446 > \alpha = 0.05$ means that there is no relationship of education to visit, $p = 0.571 > \alpha = 0.05$ means no parity relation to the visit, and $p = 0.95 > \alpha$ of 0.05 indicates no relationship to the knowledge of pregnant women visit. PMB Bina Marsasi can further enhance pemverian information to all pregnant women in the PMB Bina Marsasi about the importance of prenatal care. So that all pregnant women understand the benefits and danger signs during pregnancy.

Keywords: ANC (Antenatal Care), age, education, parity, Knowledge

Article Info

Received date: 29 December 2024

Revised date: 15 January 2025

Accepted date: 25 January 2025

PENDAHULUAN

Menurut *World Health Organization* (WHO) kematian maternal ialah kematian seorang wanita waktu hamil atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan oleh sebab apapun, terlepas dari tuanya kehamilan dan tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan. Angka kematian yang tinggi umumnya mempunyai dua sebab pokok yaitu masih kurangnya pengetahuan mengenai

sebab-sebab dan penanggulangan komplikasi-komplikasi penting dalam kehamilan, persalinan, serta nifas.

Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2022, rata-rata angka kematian ibu (AKI) tercatat mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Rata-rata kematian ini jauh meningkat dibanding hasil SDKI tahun 2017 yang mencapai 228 per 100 ribu. Dalam hal ini, fakta meningkatnya kematian ini tentu sangat memalukan pemerintahan yang sebelumnya bertekad akan menurunkan AKI hingga 108 per 100 ribu pada tahun 2015 sesuai dengan target *the Millenium Development Goals* (MDGs). Penyebab langsung kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh perdarahan, eklampsia, dan infeksi. Sedangkan faktor tidak langsung penyebab kematian ibu karena faktor terlambat dan terlalu. Ini semua terkait dengan faktor akses, sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi. Untuk mencegah meningkatnya angka kematian ibu yaitu dengan cara melakukan Antenatal care.

Penyebab tingginya AKI di Indonesia disebabkan langsung oleh beberapa faktor diantaranya yaitu perdarahan, infeksi, eklamsia, partus lama, dan komplikasi keguguran dan penyebab tidak langsung adalah 4T : terlambat mendeteksi ibu hamil resiko tinggi, terlambat mengambil keputusan keluarga untuk merujuk, terlambat mencapai fasilitas rujukan, dan terlambat mendapatkan pertolongan di fasilitas rujukan (WHO, 2020).

Pelayanan antenatal selama masa kehamilan diberikan sedikitnya 4 kali, pelayanan meliputi anamnesa dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai perkembangan berlangsung normal. Pelayanan antenatal merupakan satu kegiatan dari program kesehatan ibu dan anak, pelayanan ini bisa dilaksanakan oleh bidan di poliklinik, BPS dan Rumah Sakit dan pelayanan antenatal dapat diberikan pada waktu pelaksanaan posyandu, di tempat praktik dokter, di rumah bersalin atau di puskesmas (Mufdlilah, 2019).

Dampak tidak memeriksakan kehamilan secara teratur adalah tidak dapat diupayakan kehamilan yang sehat, tidak dapat melakukan deteksi dini komplikasi, tidak dapat melakukan persiapan persalinan yang bersih dan aman, serta Ibu, suami dan Keluarga tidak dapat mengetahui perencanaan antipatif dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi komplikasi (Mulyanto, 2015).

Jumlah kematian ibu bersalin tahun 2022 di Kota Palembang, berdasarkan laporan dinas kesehatan kota dari 29.451 kelahiran hidup terdapat 13 ibu meninggal pada masa persalinan, penyebabnya yaitu penyakit jantung, perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan sepsis. Cakupan K1 untuk Kota Palembang Tahun 2022 sebesar 98.43% dan K4 sebesar 95.92% (Profil Pelayanan Kesehatan Dasar, 2022).

Menurut data yang di dapatkan di PMB Bina Marsasi Palembang pada tahun 2023 terdapat ibu hamil yang melakukan kunjungan antenatal care sebanyak 121 ibu hamil, mayoritas cakupan K1 sebanyak 70% sedangkan cakupan K4 sebanyak 30% (Data kunjungan pasien PMB Bina Palembang tahun 2023).

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian tentang “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Ibu Hamil Usia ≥ 28 Minggu di PMB Bina Marsasi Palembang Tahun 2024”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah survey Analitik dengan desain penelitian secara *Cross Sectional* yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (Notoadmojo, 2012).

Pada penelitian ini variable Independent adalah umur, pendidikan, paritas dan pengetahuan sedangkan variable dependent adalah Kunjungan Ibu hamil.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di PMB Bina Marsasi Palembang.

Sampel penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di PMB Bina Marsasi Palembang sesuai dengan kriteria inklusi peneliti.

Tehnik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *accidental sampling* yaitu pengambilan kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia disuatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Notoatmojo, 2012).

Analisa hasil penelitian ini menggunakan analisa univariat dimaksudkan untuk mengetahui distribusi, frekuensi, dan persentase dari variable Independent (umur, pendidikan, paritas dan pengetahuan) dan variable dependent (kunjungan Ibu Hamil) dimana data disajikan dalam bentuk table dan teks.

Untuk menganalisa hubungan antara 2 variable yaitu variable independent (umur, pendidikan, paritas dan pengetahuan) dan variable dependent (kunjungan Ibu hamil). Uji statistic yang digunakan adalah uji *Chi-Square* dengan derajat kemaknaan 5 persen atau α (0,05). Uji statistic *Chi-Square* diolah dengan menggunakan system komputerisasi dengan bantuan program SPSS.

HASIL PENELITIAN

1. Analisa Univariat

Kunjungan Ibu hamil

Kunjungan ibu hamil dibagi menjadi dua kategori yaitu baik jika ibu hamil melakukan kunjungan atau pemeriksaan ≥ 4 kali sedangkan kurang jika ibu hamil melakukan kunjungan < 4 kali.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Kunjungan Ibu Hamil Usia ≥ 28 Minggu di PMB Bina Marsasi Palembang Tahun 2024

No	Kunjungan Ibu Hamil	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Baik (bila ibu memeriksakan kehamilannya ≥ 4 kali)	20	66,7
2.	Kurang (bila ibu hamil memeriksakan kehamilannya < 4 kali)	10	33,3
Jumlah		30	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 30 responden jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan *Antenatal Care* yang ≥ 4 kali berjumlah 20 orang (66,7 %) lebih banyak dibandingkan responden yang melakukan kunjungan kehamilan < 4 kali sebanyak 10 orang (33 %).

Umur Ibu Hamil

Kriteria umur ibu hamil dibagi menjadi 2 yaitu usia kehamilan berisiko jika umur ibu < 20 tahun atau > 35 tahun, sedangkan usia kehamilan ideal jika umur ibu 20 s/d 35 tahun.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Umur Ibu Hamil Usia ≥ 28 Minggu di PMB Bina Marsasi Palembang Tahun 2024

No	Umur Ibu Hamil	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Berisiko (jika umur < 20 tahun atau > 35 tahun)	6	20
2.	Ideal (jika umur 20 s/d 35 tahun)	24	80
Jumlah		30	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 30 responden ibu hamil yang mempunyai umur berisiko berjumlah 6 orang (20 %) lebih sedikit dibandingkan ibu hamil yang mempunyai umur ideal sebanyak 24 orang (80 %).

Pendidikan Ibu Hamil

Pendidikan ibu hamil di bagi menjadi 2 kriteia yaitu ibu hamil yang berpendidikan tinggi jika pendidikan \geq SMA, sedangkan pendidikan rendah jika ibu berpendidikan $<$ SMA.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Pendidikan Ibu Hamil Usia ≥ 28 Minggu di PMB Bina Marsasi Palembang Tahun 2024

No	Pendidikan Ibu Hamil	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Tinggi (jika ibu berpendidikan \geq)	17	56,7

	SMA)		
2.	Rendah (jika ibu berpendidikan < SMA)	13	43,3
Jumlah		30	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 30 responden h ibu hamil yang berpendidikan tinggi sebanyak 17 orang (56,7%) lebih banyak dibandingkan ibu hamil yang berpendidikan rendah berjumlah 13 orang (43,3 %).

Paritas Ibu Hamil

Paritas ibu hamil di bagi menjadi 2 kriteria yaitu paritas tinggi jika jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita > 2 orang dan paritas rendah jika jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita ≤ 2 orang.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Paritas Ibu Hamil Usia ≥ 28 Minggu di PMB Bina Marsasi Palembang Tahun 2014

No	Paritas Ibu Hamil	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Tinggi (jika jumlah anak yang dilahirkan > 2 orang)	7	23,3
2.	Rendah (jika jumlah anak yang dilahirkan ≤ 2 orang)	23	76,3
Jumlah		30	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 30 responden ibu hamil yang mempunyai paritas tinggi sebanyak 7 orang (23 %) lebih sedikit dibandingkan ibu hamil yang mempunyai paritas rendah berjumlah 23 orang (76,3 %).

Pengetahuan Ibu Hamil

Pengetahuan seorang ibu hamil dibagi menjadi 2 kriteria yaitu pengetahuan baik jika ibu menjawab pertanyaan ≥ 75 % dan pengetahuan kurang jika ibu menjawab pertanyaan < 75 %.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil Usia ≥ 28 Minggu di PMB Bina Marsasi Palembang Tahun 2024

No	Pengetahuan Ibu Hamil	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1.	Baik (bila menjawab pertanyaan ≥ 75 %)	26	86,7
2.	Kurang (bila menjawab pertanyaan < 75 %)	4	13,3
Jumlah		30	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 30 responden ibu hamil yang mempunyai pengetahuan baik berjumlah 26 orang (86,7 %), lebih banyak dibanding ibu hamil yang mempunyai pengetahuan kurang sebanyak 4 orang (13,3 %).

2. Analisa Bivariat

Untuk menganalisa hubungan antara 2 variable yaitu variable independent (umur, pendidikan, paritas dan pengetahuan) dan variable dependent (kunjungan Ibu hamil usia ≥ 28 Minggu). Uji statistic yang digunakan adalah uji *Chi-Square* dengan derajat kemaknaan 5 persen atau α (0,05).

Hubungan Antara Umur Terhadap Kunjungan Ibu Hamil

Setelah dilakukan tabulasi silang dan analisis statistik dengan menggunakan uji *Chi-Square* untuk mengetahui hubungan antara umur terhadap kunjungan ibu hamil, maka diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Hubungan Antara Umur Terhadap Kunjungan Ibu Hamil di PMB Bina Marsasi Palembang Tahun 2024

No	Umur	Kunjungan Ibu Hamil		Jumlah	Kemaknaan
		Baik	Kur		

		ang						
		n	%	n	%	N	%	
1.	Berisiko (jika umur < 20 atau > 35 tahun)	4	13,3	2	6,7	6	20	<i>p Value = 0,674</i>
2.	Ideal (jika umur 20 s/d 35 tahun)	16	53,3	8	26,7	24	80	
	Jumlah	20	66,6	10	33,4	30	100	

Dari tabel diatas dengan 30 responden ibu hamil yang mempunyai umur berisiko yang melakukan kunjungan ≥ 4 kali berjumlah 4 orang (13,3 %) lebih banyak dibanding ibu hamil umur berisiko yang melakukan kunjungan < 4 kali sebanyak 2 orang (6,7 %) sedangkan ibu hamil umur ideal yang melakukan kunjungan ≥ 4 kali berjumlah 16 orang (53,3 %) lebih banyak dibanding ibu hamil umur ideal yang melakukan kunjungan < 4 kali berjumlah 8 orang (26,7 %).

Hubungan Antara Pendidikan Terhadap Kunjungan Ibu Hamil

Setelah dilakukan tabulasi silang dan analisis statistik dengan menggunakan uji *Chi-Square* untuk mengetahui hubungan antara pendidikan terhadap kunjungan ibu hamil, maka diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Hubungan Pendidikan Terhadap Kunjungan Ibu Hamil di PMB Bina Marsasi Palembang Tahun 2024

No	Pendidikan	Kunjungan Ibu Hamil				Jumlah		Kemaknaan
		Baik		Kurang		N	%	
		n	%	n	%			
1.	Tinggi (jika ibu berpendidikan \geq SMA)	12	40,0	5	16,7	7	56,7	<i>p Value = 0,446</i>
2.	Rendah (jika ibu berpendidikan $<$ SMA)	8	26,6	5	16,7	23	43,3	
	Jumlah	20	66,6	10	32,7	30	100	

Dari tabel diatas dengan 30 responden ibu hamil berpendidikan tinggi yang melakukan kunjungan ≥ 4 kali berjumlah 12 orang (40,0 %) lebih bnyak dibanding ibu hamil berpendidikan tinggi yang melakukan kunjungan < 4 kali sebanyak 5 orang (16,7 %) sedangkan ibu hamil berpendidikan rendah yang melakukan kunjungan ≥ 4 kali berjumlah 8 orang (26,6 %) lebih banyak dibanding ibu hamil berpendidikan rendah yang melakukan kunjungan < 4 kali sebanyak 5 orang (16,7 %). Dari hasil uji statistic dengan menggunakan *Chi-Square* di dapat nilai *P Value* sama dengan 0,446 lebih besar dari nilai α (0,05) maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan. Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan terhadap kunjungan ibu hamil.

Hubungan antara Paritas Terhadap Kunjungan Ibu Hamil

Setelah dilakukan tabulasi silang dan analisis statistik dengan menggunakan uji *Chi-Square* untuk mengetahui hubungan antara paritas terhadap kunjungan ibu hamil, maka diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Hubungan Paritas Terhadap Kunjungan Ibu Hamil di PMB Bina Marsasi Palembang Tahun 2024

No	Paritas	Kunjungan Ibu Hamil				Jumlah		kemaknaan
		Baik		Kurang		N	%	
		n	%	n	%			
1.	Tinggi (jika jumlah anak yang dilahirkan > 2 orang)	5	16,7	2	6,7	7	23,4	<i>p value = 0,571</i>
2.	Rendah (jika jumlah anak yang dilahirkan ≤ 2 orang)	15	50,0	8	26,6	23	76,6	
	Jumlah	20	66,7	10	33,3	30	100	

Dari tabel diatas dengan 30 responden ibu hamil paritas tinggi yang melakukan kunjungan ≥ 4 kali berjumlah 5 orang (16,7 %) lebih banyak dibanding ibu hamil paritas tinggi yang melakukan kunjungan < 4 kali sebanyak 2 orang (6,7 %) sedangkan ibu hamil paritas rendah yang melakukan kunjungan ≥ 4 kali sebanyak 15 orang (50,0 %) lebih banyak dibanding ibu hamil paritas rendah yang melakukan kunjungan < 4 kali berjumlah 8 orang (26,6%).

Dari hasil uji statistic dengan menggunakan *Chi-Square* di dapat nilai *p Value* sama dengan 0,571 lebih besar dari nilai α (0,05) maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan. Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara paritas terhadap kunjungan ibu hamil.

Hubungan antara Pengetahuan Terhadap Kunjungan Ibu Hamil

Setelah dilakukan tabulasi silang dan analisis statistik dengan menggunakan uji *Chi-Square* untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan terhadap kunjungan ibu hamil I, maka diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Hubungan Pengetahuan Terhadap Kunjungan Ibu Hamil di PMB Bina Marsasi Palembang Tahun 2024

No	Pengetahuan	Kunjungan Ibu Hamil				Jumlah		Kemaknaan
		Baik		Kurang		N	%	
		n	%	n	%			
1.	Baik (bila menjawab pertanyaan ≥ 75 %)	19	63,3	7	23,4	23	86,7	<i>p Value = 0,095</i>
2.	Kurang (bila menjawab pertanyaan < 75 %)	1	3,3	3	10,0	4	13,3	
	Jumlah	20	66,6	10	33,4	30	100	

Dari tabel diatas dengan 30 responden ibu hamil pengetahuan baik yang melakukan kunjungan ≥ 4 kali berjumlah 19 orang (63,3 %) lebih banyak dibanding ibu hamil pengetahuan baik yang melakukan kunjungan < 4 kali sebanyak 7 orang (23,4 %), sedangkan ibu hamil pengetahuan kurang yang melakukan kunjungan ≥ 4 kali berjumlah 1 orang (3,3 %) lebih sedikit dibanding ibu hamil pengetahuan kurang yang melakukan kunjungan < 4 kali berjumlah 3 orang (13,3 %).

Dari hasil uji statistic dengan menggunakan *Chi-Square* di dapat nilai *p Value* sama dengan 0,095 lebih besar dari nilai α (0,05) maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan. Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan terhadap kunjungan ibu hamil.

PEMBAHASAN**1. Analisa Univariat****Kunjungan Ibu Hamil**

Dari 30 responden kriteria ibu hamil menurut usia kehamilan yang melakukan kunjungan lengkap atau ≥ 4 kali lebih banyak dibandingkan ibu hamil yang melakukan kunjungan < 4 kali. Jadi menurut teori ibu hamil usia kehamilan ≥ 28 minggu sudah melakukan kunjungan lengkap

Umur Ibu Hamil

Dari 30 responden yang mempunyai umur ideal lebih banyak melakukan kunjungan ANC Lengkap di bandingkan umur ibu hamil yang berisiko, sehingga menurut teori ada hubungan antara umur dan kunjungan ANC berdasarkan dari kesadaran masing-masing.

Pendidikan Ibu Hamil

Dari 30 responden ibu hamil yang berpendidikan tinggi lebih banyak melakukan kunjungan ANC dbandingkan dengan ibu yang berpendidikan rendah, karena dari tingkat pengetahuan dan keinginannya untuk melakukan pemeriksaan.

Paritas Ibu Hamil

Dari 30 responden ibu hamil yang memiliki paritas rendah lebih banyak melakukan kunjungan ANC dibandingkan ibu yang memiliki paritas tinggi.

Pengetahuan Ibu Hamil

Dari 30 responden ibu hamil yang mempunyai pengetahuan baik lebih banyak melakukan pemeriksaan kehamilannya dibandingkan ibu hamil yang berpengetahuan kurang.

2. Analisa Bivariat

Berdasarkan penelitian dari 30 responden ibu hamil yang mempunyai umur berisiko yang melakukan kunjungan ≥ 4 kali berjumlah 4 orang (13,3 %) lebih banyak dibanding ibu hamil umur berisiko yang melakukan kunjungan < 4 kali sejumlah 2 orang (6,7%) sedangkan ibu hamil umur ideal yang melakukan kunjungan ≥ 4 kali berjumlah 16 orang (53,3 %) lebih banyak dibanding ibu hamil umur ideal yang melakukan kunjungan < 4 kali sebanyak 8 orang (26,7 %).

Dari uji *Chi-Square* menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara umur terhadap kunjungan ibu hamil dimana nilai *p value* = 0,674 lebih besar dari α (0,05).

Dari 30 responden hasil penelitian yang telah saya lakukan yang mempunyai umur ideal lebih banyak melakukan kunjungan ANC dibandingkan umur ibu hamil yang berisiko. Menurut teori antara umur dan kunjungan ANC ada hubungan, karena dari kemauan dan rasa ingin tahu tentang pemeriksaan kehamilan.

Hubungan Antara Pendidikan Terhadap Kunjungan Ibu Hamil

Berdasarkan penelitian dari 30 responden ibu hamil berpendidikan tinggi yang melakukan kunjungan ≥ 4 kali sebanyak 12 orang (40,0 %) lebih bnyak dibanding ibu hamil berpendidikan tinggi yang melakukan kunjungan < 4 kali berjumlah 5 orang (16,7 %) sedangkan ibu hamil berpendidikan rendah yang melakukan kunjungan ≥ 4 kali berjumlah 8 orang (26,6 %) lebih banyak dibanding ibu hamil berpendidikan rendah yang melakukan kunjungan < 4 kali sebanyak 5 orang (16,7 %).

Dari uji *Chi-Square* menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan terhadap kunjungan ibu hamil dimana nilai *p value* = 0,446 lebih besar dari α (0,05).

Dari 30 responden hasil penelitian yang telah saya lakukan ibu hamil yang berpendidikan tinggi lebih banyak melakukan kunjungan ANC dibandingkan ibu hamil yang berpendidikan rendah Menurut teori antara pendidikan dan kunjungan ANC ada hubungan, karena dari tingkat kesadaran dan pengetahuannya masing –masing sehingga ibu hamil mau untuk melakukan pemeriksaan kehamilan.

Hubungan Antara Paritas Terhadap Kunjungan Ibu Hamil

Berdasarkan penelitian dari 30 responden ibu hamil paritas tinggi yang melakukan kunjungan ≥ 4 kali berjumlah 5 orang (16,7 %) lebih banyak dibanding ibu hamil paritas tinggi yang melakukan kunjungan < 4 kali sebanyak 2 orang (6,7 %) sedangkan ibu hamil paritas rendah yang melakukan kunjungan ≥ 4 kali sebanyak 15 orang (50 %) lebih banyak dibanding ibu hamil paritas rendah yang melakukan kunjungan < 4 kali berjumlah 8 orang (26,6%).

Dari uji *Chi-Square* menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara paritas terhadap kunjungan ibu hamil dimana nilai *p value* = 0,571 lebih besar dari α (0,05).

Dari 30 responden hasil penelitian yang telah saya lakukan ibu hamil yang memiliki paritas rendah lebih banyak melakukan kunjungan ANC dibandingkan ibu hamil yang paritas rendah. Menurut teori antara paritas dan kunjungan ANC ada hubungan, karena dari tingkat kesadaran dan pengalaman masing –masing sehingga ibu hamil tetap mau untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya.

Hubungan Antara Pengetahuan Terhadap Kunjungan Ibu Hamil

Berdasarkan penelitian dari 30 responden ibu hamil pengetahuan baik yang melakukan kunjungan ≥ 4 kali berjumlah 19 orang (63,3 %) lebih banyak dibanding ibu hamil pengetahuan baik yang melakukan kunjungan < 4 kali sebanyak 7 orang (23,4 %), sedangkan ibu hamil pengetahuan kurang yang melakukan kunjungan ≥ 4 kali berjumlah 1 orang (3,3 %) lebih sedikit dibanding ibu hamil pengetahuan kurang yang melakukan kunjungan < 4 kali berjumlah orang (10,0 %).

Dari uji *Chi-Square* menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan terhadap kunjungan ibu hamil dimana nilai *p value* = 0,095 lebih besar dari α (0,05).

Dari 30 responden hasil penelitian yang telah saya lakukan ibu hamil yang berpengetahuan baik lebih banyak melakukan kunjungan ANC dibandingkan ibu hamil yang berpengetahuan kurang. Menurut teori antara pengetahuan dan kunjungan ANC ada hubungan, karena semakin tinggi pengetahuan seseorang maka semakin mengerti pentingnya pemeriksaan kehamilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada BAB sebelumnya, yang menjadi responden 30 ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di PMB Bina Marsasi Palembang Tahun 2024 mulai dari tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan 14 April 2024 maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Distribusi frekuensi dan persentase variable independent di PMB Bina Marsasi Palembang Tahun 2024 yaitu :

1. Distribusi frekuensi umur ibu hamil yang berisiko jika umur ibu < 20 atau > 35 tahun berjumlah 6 orang (20 %) sedangkan umur ibu hamil yang ideal jika umur ibu 20 s/d 35 tahun yaitu 24 orang (80 %).
2. Distribusi frekuensi pendidikan ibu hamil yang tinggi jika ibu berpendidikan \geq SMA sebanyak 17 orang (56,7 %) sedangkan ibu yang berpendidikan rendah jika ibu berpendidikan \leq SMP yaitu 13 orang (43,3 %).
3. Distribusi frekuensi paritas ibu hamil yang tinggi jika jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita > 2 orang berjumlah 7 orang (23,3 %) sedangkan paritas rendah jika jumlah anak yang dilahirkan ≤ 2 orang sebanyak 23 orang (76,7 %).
4. Distribusi frekuensi pengetahuan ibu hamil yang baik bila menjawab pertanyaan ≥ 75 % berjumlah 26 orang (86,7 %) sedangkan ibu hamil yang berpengetahuan rendah Kurang bila menjawab pertanyaan $< 75\%$ sebanyak 4 orang (13,3 %)
5. Distribusi frekuensi kunjungan ibu hamil yang baik ≥ 4 kali berjumlah 20 orang (66,7 %) sedangkan kurang jika kunjungan ibu hamil < 4 kali yaitu 10 orang (33,3 %).

Berdasarkan hasil analisis bivariat antara umur dengan kunjungan ibu hamil dengan uji statistik *Chi-Square* didapatkan *p value* = 0,674 $> \alpha$ = 0,05 berarti secara statistik tidak ada hubungan yang bermakna.

1. Berdasarkan hasil analisis bivariat antara pendidikan dengan kunjungan ibu hamil dengan uji statistik *Chi-Square* didapatkan *p value* = 0,446 $> \alpha$ = 0,05 berarti secara statistik tidak ada hubungan yang bermakna.
2. Berdasarkan hasil analisis bivariat antara paritas dengan kunjungan ibu hamil dengan uji statistik *Chi-Square* didapatkan *p value* = 0,571 $> \alpha$ = 0,05 berarti secara statistik tidak ada hubungan yang bermakna.
3. Berdasarkan hasil analisis bivariat antara pengetahuan dengan kunjungan ibu hamil dengan uji statistik *Chi-Square* didapatkan *p value* = 0,095 $> \alpha$ = 0,05 berarti secara statistik tidak ada hubungan yang bermakna.

REFERENSI

- Mufdlilah, 2019. *Antenatal Care Focused*. Yogyakarta :Nuha Medika.
- Mulyanto, A.D.2015. Faktor -Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Ibu Hamil dalam Melakukan Kunjungan Antenatal Care. Skripsi. Semarang: Unnes.

Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 202

Notoatmodjo, Soekidjo, 2013. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2022